

KOREYA RESPUBLIKASIDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI

Ikramova Mehribon Abdushukurovna

ToshDShU Koreyashunoslik fakulteti Stajor-o'qituvchisi

ikramovamehribonu@gmail.com

Sherov Rasul Ravshanovich

ToshDShU Koreyashunoslik fakulteti stajor-o'qituvchisi

Telefon:+(99897)7087660

sherov.rasul@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Koreya iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning muhim ahamiyat kasb etishi, mamlakatning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga nisbatan jozibadorligi, ishbilarmonlik muhitini yaxshilanishi, sarmoyalarni jalb qilishni rag'batlantiruvchi siyosati haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, xorijiy investitsiya, investitsion muhit, investitsiya salohiyati.

Har qanday mamlakatning investitsion faoliyatini yuksaltirishda investitsion muhit muhim ijtimoiy hamda iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Albatta mamlakat investitsion muhiti qanchalik qulay bo'lsa, iqtisodiy rivojlanishning barqaror sur'atlariga erishiladi hamda ijtimoiy muammolarni hal etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga zamin yaratiladi.

Koreya Respublikasi ham mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish yo'lida investitsiyalarni jalb qilish masalalarini ko'rib chiqib, sarmoyadorlar uchun qulay investitsion muhit yaratish va ularga imtiyozlar berish yo'li bilan investitsiyalarni faol jalb qilishni o'rinli deb hisobladi.

Xususan, bu yo'nalishda Koreya Respublikasi hukumati rivojlanishning yangi modelini taklif etgan holda, o'z milliy iqtisodiyotning rivojlanishida qo'shimcha ish joylari yaratishga, ishlab chiqarilgan mahsulotning raqobatbardoshligini oshirishga, ish amaliyoti sifatini xalqaro standartlargacha olib chiqishga, mehnat resurslari va texnologiyalarni rivojlantirishga, institutsion tizimning samarasini oshirish masalalariga alohida urg'u berdi. Mamlakat rahbariyati islohatlar yo'lidan borgan holda, kelgusida ham moliya va korporativ sektorda, ham investitsiya sohasida yangilash ishlarini olib borish tarafdoridir.

Ta'kidlash lozimki, mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini

soddalashtirish, tovarlar (ishlar va xizmatlar)dan erkin foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shuni qayd etish lozimki, bugungi kunda Koreya Respublikasi o'zining jadal iqtisodiy islohatlari sababli ham makroiqtisodiy ko'rsatkichlari barqaror natijalarga erishib kelmoqda (1-jadval).

1-jadval

Janubiy Koreyaning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar		2015	2016	2017	2018	2019
YaIM(Mlrd. AQSh dollar)		1,383	1,415	1,531	1,619	2,174
Aholi jon boshiga YaIM (AQSh dollar)		27,097	27,607	29,744	31,370	42,136
Iqtisodiy o'sish darajasi (%)		2.8	2.9	3.1	2.7	2.0
Iste'mol narxlari indeksi (%)		0.7	1.0	1.9	1.5	0.5
Savdo hajmi (AQSh dollar. Mil)		963,256	901,619	1,052,172	1,140,062	1,045,576
Eksport(AQSh dollar.Mil)	Miqdori	526,757	495,426	573,694	604,860	542,233
	O'sish darajasi (%)	8.0	5.9	15.8	5.4	10.4
Import(AQSh dollar.Mil)	Miqdori	436,499	406,193	478,478	535,202	503,343
	O'sish darajasi (%)	16.9	6.9	17.8	11.9	-6.0
Savdo balansi (AQSh dollar Mil)		90,258	89,233	95,216	69,657	38,890
Chet el Investitsiyalari (AQSh dollar. Mil)		20,910	21,299	22,943	26,901	23,329

Chet el valyuta zaxiralari(AQSh dollar.Mil)	367,962	371,102	389,267	403,694	407,460
---	---------	---------	---------	---------	---------

Manba: IMF, Bank of Korea, Statistics Korea, KITA, MOTIE ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2015-yilda Koreya Respublikasining YaIM miqdori 1 383 mlrd. AQSh dollari tashkil qildi va keyingi yillarda esa biroz o'sish kuzatildi. 2019-yilda esa 2 174 mlrd. AQSh dollari tashkil qildi. Jalb qilingan investitsiyalar miqdori 2015-yilda 20 910 ml. AQSh dollari tashkil qilib, keyingi yillarda biroz o'sish holati kuzatildi. 2018-yilda esa 26 901 ml. AQSh dollari tashkil qildi. Lekin, global investitsiyalarga talabning pasayishi sababli 2019-yilda 23 329 ml. AQSh dollari tashkil qildi.

Shu bilan birga, hozirgi paytda Koreya Respublikasida iqtisodiy jihatdan qulay investitsiya muhiti yaratilganligini quyidagi omillar amal qilishi orqali ko'rishimiz mumkin[2]:

- samarali investitsiya siyosatini amalga oshirishda davlatning oliy o'rni;
- investitsiyalar oqimini rag'batlantiruvchi qulay investitsiya muhiti;
- bank tarmog'i va moliya bozorining barqaror rivojlanishi;
- investitsiya siyosatining tizimlili va butunligi;
- investitsiya jarayonlarini tartibga solishning bir tartibga solinganligi;
- ijtimoiy kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalashga o'ziga xos ustuvorlik.

Koreya hukumati investitsion muhitni yaxshilash hamda bu boradagi muammolarni hal qilish borasida quyidagi ishlarni amalga oshirdi. Xususan, Koreyaning savdo-sotiqni rivojlantirish korporatsiyasi (KOTRA) o'z nomini Koreya Savdo va Investitsiyalarni Rag'batlantirish Agentligi deb o'zgartirdi, bu uning transchegaraviy sarmoyalarni jalb qilish va texnologik va sanoat hamkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlashdagi yangi rolini aks ettiradi[3].

Shu bilan bir qatorda, 1998 yil iyul oyida Savdo va investitsiyalarni rivojlantirish bo'yicha Koreya agentligi (KOTRA) Koreya investitsiyalariga xizmat ko'rsatish markazini (KISC) xorijiy sarmoyadorlar uchun investitsiyalarni ma'muriy qo'llab-quvvatlash, maslahat xizmatlari va investitsiyalardan keyingi xizmatlarni ko'rsatuvchi yagona darcha sifatida ochdi[4]. 2003 yil sentyabr oyida hukumat xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash tizimini isloh qilish bo'yicha kompleks rejani tayyorladi. Ushbu o'zgarishlar KISCning transformatsiyasi va kengayishi hamda Invest Korea sifatida qayta ishga tushirilishida o'z aksini topdi. Bu markazda to'g'ridan-to'g'ri yoki ishonchli vakil orqali investitsiyalarga oid maslahatlar, ko'rsatmalar, e'lonlar,

tadqiqotlar hamda investorlarni va sarmoyalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash choralari ham olib boriladi[5].

Shu bilan bir qatorda, Koreyaning Savdo va Investitsiyalarni Rag'batlantirish Agentligi huzurida chet el sarmoyasi ishtirokidagi kompaniyalarning muammolarini hal qilish uchun ham shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha ariza berish organi tashkil etilgan.

Hattoki, chet el sarmoyasi ishtirokidagi kompaniyalarning qiyinchiliklarini hal etishni qo'llab-quvvatlash maqsadida xorijiy investitsiya biznesi bo'yicha ko'p ma'lumot va tajribaga ega bo'lgan shaxslar orasidan xorijiy investitsiyalar bo'yicha ombudsmanlar ham jalb qilinishi mumkin.

Mustaqil xorijiy investitsiyalar bo'yicha Ombudsman (OFIO) 1999 yil oktyabr oyida Koreyadagi Invest Korea bilan hamkorlikda xorijiy investorlarni "yagona darcha" xizmati bilan ta'minlash uchun tuzilgan[5]. Ushbu tashabbuslar ustuvor sanoat tarmoqlarini jalb qilish va tegishli davlat tuzilmalari o'rtasida o'zaro hamkorlik mexanizmlarini yaratish orqali joriy investitsiyalarni jalb qilish tizimining samaradorligi va ko'lamini oshirishga hamda mamlakat hududida investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan. Shu maqsadda hukumat investitsion muhitini shakllantirish choralari rag'batlantirgan holda, "yagona darcha" xizmat ko'rsatish tizimini va xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlash tizimini modernizatsiya qilmoqda.

Mamlakat kelajagi uchun sarmoyalarning ahamiyati kattaligini inobatga olgan holda, Koreya Respublikasi sarmoyadorlar uchun barcha qulayliklarni yaratishga imkon qadar harakat qilmoqda. Har yili investitsiyalarni jalb qilish dasturlarini ishlab chiqqan holda, bu yo'nalishdagi harakatlarini izchillik bilan olib bormoqda.

Janubiy Koreyada mamlakatning jadal iqtisodiy rivojlanishi, ishbilarmonlik muhitini yaxshilanishi, innovatsiyalarga sarmoyalarni jalb qilishni rag'batlantiruvchi siyosati, mamlakatning yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ixtisoslashishi hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga nisbatan jozibadorligi qulay investitsiya muhiti yaratilganligini natijasidir.

Aksincha mamlakatda tartibga solishning shaffof emasligi, tartibga solishning noto'g'ri talqin qilinishi, bozorni oldindan ko'ra olmaydigan tartibga soluvchi tuzatishlar, rivojlanmagan korporativ boshqaruv tuzilmalari, yuqori ish haqi, moslashuvchan mehnat tizimi, iste'molchilarning himoya choralari va chebol deb nomlanuvchi yirik konglomeratlar tomonidan bozorda hukmronlik qilinishi Koreyada investitsion muhit rivojlanishiga salbiy ta'sir qilayotgan omillar qatoriga kiradi.

Janubiy Koreya biznesni boshlash va shartnomalarni bajarish uchun qulayliklarga ega. Ularning barchasi investitsiyalarni jalb qilishda, ishlab chiqarishni, aloqa qilishni va natijada iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Jahon banking ma'lumotlariga ko'ra, 2020- yilda umumiy biznes yuritish qulayligi (DB) ko'rsatkichi bo'yicha Janubiy Koreya 5-o'rinni egallagan

(1-rasm).

1-rasm. Umumiy biznes yuritish qulayligi

Manba: Doingbusiness, 2020.

<https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/korea>

Rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Koreya Respublikasi umumiy biznes yuritish qulayligi ko'rsatkichlari bo'yicha, Xitoy va Yaponiyaga qaraganda yuqori o'rinda turibdi. Xususan, shartnomalarni bajarish hamda elektr energiyasini olish ko'rsatkichi bo'yicha 2-o'rinda, kredit olish bo'yicha 67-o'rinda turibdi. O'z navbatida, Xitoy va Yaponiya davlatlari kredit olish bo'yicha 80 va 90-o'rinlardadir. Lekin, Koreya biznesni boshlash bo'yicha 33-o'rinni va mulkni ro'yxatdan o'tkazish ko'rsatkichi bo'yicha 40-o'rinda turibdi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha Xitoy 27 va 28-o'rinda turibdi. To'lovga layoqatsizlikni hal etish ko'rsatkichi bo'yicha esa 11-o'rinni egallab, Yaponiyadan keying o'rinda turibdi.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, Koreya Respublikasi bugungi kunda siyosiy barqarorlik, jamoat xavfsizligi, jahon miqyosidagi logistika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasi, yuqori ma'lumotli va malakali ishchi kuchiga egaligi bilan sarmoyadorlar uchun jozibador investitsiya manbai hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: «Moliya», 2010.
2. Jung Min Kim and Dong Kee Rhe “Trends and Determinants of South Korean Foreign Direct Investment”, 2009.

3. The main source used for KOTRA's history is KOTRA's Cyber Historical Center, which can be found (in Korean) at: <http://history.kotra.or.kr/kh/index.html>.
4. KOTRA can be found online at: <http://www.kotra.or.kr>.
5. santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/south-korea/foreign-investment.
6. Lessons from Investment Policy Reform in Korea, OECD Working Papers on International Investment, 2013/02, OECD Publishing (2013).
7. www.xinhuanet.com/english/2020-01/06/c_138682282.htm
8. <https://santandertrade.com/es/portal/establecerse-extranjero/corea-del-sur/inversion-extranjera>
9. <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/korea>
10. <http://history.kotra.or.kr/kh/index.html>.

